

**ДВІ КОНЦЕПЦІЇ СВОБОДИ
(ЗА ТВОРЧІСТЮ І. СВІТЛИЧНОГО
ТА Л. КОСТЕНКО)**

Юрова І. Ю. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-6053-7609>

Abstract

I. Svitlichnyi and L. Kostenko are writers, to whom the theme of freedom is the key to their work. The purpose of the study is to analyze the features of the interpretation of the concept of FREEDOM by the two authors who approach its vision from different angles. The work of I. Svitlichnyi is analyzed first. The artist raises the topic of freedom in a philosophical context, as a reflection, as a consideration. He perceives the world in Soviet reality as a big prison, and freedom as a form of internal independence. For him, freedom is a social phenomenon. At the same time, he contrasts two freedoms: one as an opportunity to remain oneself, to preserve principles and oneself as the final result, to die for one's ideals, and the other as an option to adapt to reality, to survive in it. For L. Kostenko, freedom is also a key characteristic. Freedom is interpreted by her in combination with nature, since only in nature does a person become free, and nature itself can act as a model and a mirror of freedom for a person. However, a person can achieve complete freedom only in the soul, otherwise it is impossible to overcome social conventions. Freedom as a category is partially opposed to fame, which has a dualistic interpretation: as a social convention that limits the artist, and true fame that comes after death and can no longer harm. At the same time, true creativity is freedom restrained by duty.

Key words: dualism, antithesis, society, freedom, nature, context.

Для письменників-шістдесятників свобода була одним з ключових понять їх творчості та провідним принципом життя. Відлига як соціально-політичне явище надала митцям можливість хай і на короткий термін, хай і більш уявно, ніж реально, відчувати себе вільними. І не зробити спроби його осмислити у своїй творчості вони не могли. Кожен із письменників-шістдесятників підходив до

трактування теми свободи по-своєму, виходячи з власного життєвого досвіду, світоглядних та філософських концепцій, творчих орієнтирів.

Збірка «Гратовані сонети» І. Світличного являє собою своєрідний тюремний щоденник, написаний у високому жанрі із застосуванням у тому числі низьких тем та зниженої лексики, що засвідчує «торжество духовної суверенності людини ... і внутрішнього опору тискові й сваволі» (Kotsiubynska, 1994, p. 19). Сатиричність, іронічність, діалогічність сприйняття свободи крізь призму ув'язнення є ключовою тезою збірки автора (Токман, 2019, p. 107). Серед провідних особливостей також виділяють інтертекстуальність та інтелектуальний, філософський діалог із Т. Шевченком, І. Франком, Лесею Українкою, Є. Плужником, В. Стусом та ін. (Токман, 2010, p. 40).

Вірш «Моя свобода» входить до триптиху «Три свободи» з двома іншими творами: «Свобода самокритики» та «Свобода сну». «Свобода самокритики» і «Свобода сну» є сатиричними текстами, які розкривають глибоку несвободу радянської людини, її приреченість, її беззахисність перед владою, оточення донощиками тощо. Натомість «Моя свобода» є текстом більш серйозним, філософським, із глибокою проблематикою, який стає спробою окреслити можливість людини бути вільною, грані та рівні її свободи.

Взагалі тема свободи та несвободи є ключовою як для збірки «Гратовані сонети», так і для всієї творчості письменника. Саму радянську дійсність автор сприймає як безкінечну несвободу. Так, у сонеті «Тюрма» І. Світличний змальовує образ подвійної в'язниці, яка приходить уві сні до ув'язненої вже людини, таким чином показуючи безвихідь та замкненість того світу, в якому змушена існувати особистість: «В тюрмі, за ґратами, в неволі / Мені приснилася... тюрма. / Але не ця. Ні ґрат нема, / Ні варти. І всього доволі» (Svitlychnyi, 1977, p. 31). Проте інші люди від такої ситуації не страждають, змирившись із нею: «І світ – ідилія сама» (Svitlychnyi, 1977, p. 31). Однак у самого автора (та ліричного героя його сонетів) таке життя викликає огиду й почуття провини. Тут дуже цікавим є те, що він не протиставляє себе іншим, не ставить себе на позицію жертви, яка не винна у тому, що відбувається, а розділяє

провину з усіма: «Я винен, браття. Всі ми винні. / Наш гріх судитимуть віки» (Svitlychnyi, 1977, p. 33). Виникає логічне питання: як у такому світі-тюрмі із провиною кожного за те, що відбувається, може існувати свобода, якою вона виступає, які функції виконує, які почуття викликає.

Сам текст «Моя свобода» побудований на антитезах. Письменник змальовує двох умовних персонажів, протиставляючи їх на рівні займенників «я» та «ти». Така показова формалізованість та примітивізація, на перший погляд, спрощує текст. Проте, з іншого боку, таким чином автор максимально зосереджує увагу на найважливіших ідеях. Фактично у тексті показано дві свободи. Одна, «моя», свобода вільної особистості, яка є найвищою цінністю для людини. Ця свобода існує на багатьох рівнях: жити, боротися, любити, постраждати за свої цінності та ідеали. Інша свобода – «несвободна» свобода, свобода людини, вписаної у державу та задоволеної своїм життям.

Одна свобода – загальні, загальнолюдські цінності, які характеризують людину як особистість із власним світоглядом, як бійця, а не жертву: «Свободу не втікати з бою, / Свободу чесності в бою, / Любити те, що сам люблю, / А не підказане тобою» (Svitlychnyi, 1977, p. 39). Така активна, дієва свобода, свобода як життєва позиція та як кредо передбачає й можливість розпрощатися із життям як ціну за неї, але не відступити, не зрадити, не зректися її: «Свободу за любов мою / Хоч і накласти головою, / А бути все ж самим собою» (Svitlychnyi, 1977, p. 39). Виникає питання, де у межах тоталітарної держави можна зреалізувати право на таку свободу. І. Світличний показує такі можливості та перспективи: «Несу свободу в суд, за ґрати, / Мою від мене не забрати – / І здохну, а вона – моя» (Svitlychnyi, 1977, p. 39).

Інша свобода має протилежні характеристики, а її носії – звичайні, пересічні люди. Автор не показує тут можливі площини та сфери реалізації такої свободи, тільки подає її характеристики: «Ліврейську, жебрану, ледачу, / Вертку, заляпану, як здачу, / Свободу хама й холуя» (Svitlychnyi, 1977, p. 39).

Ліна Костенко мала інший життєвий досвід протистояння радянській владі, ув'язнення, на щастя, уникла. Її утиски були пов'язані з іншим. Природа була

важлива для неї. Концепт свободи у неї також вийшов іншим, пов'язаним із лісом, природою, внутрішнім духовним життям. У творчості Л. Костенко свобода є основою життя, метою, якої треба прагнути. Але свобода не протиставляється, а підкорюється боргу – мистецькому, громадянському, людському. Передумовою свободи стає можливість втекти, вибратися із замкненого простору міста у ліс, із обмеженості буденного життя – у безмежність простору та волі: «Свободи предтеча – розхристана втеча / з мудрованих дум у мандруючий дим» («Готичні смереки над банями буків») (Kostenko, 1989, р. 62). Більше того, така втеча до свободи здатна порятувати від нещастя, проблем, болей: «А я піду у зливи / Молитись пням... Такі тотальні пні...» («Отак пройду крізь той великий подив») (Kostenko, 1989, р. 288).

У поетичному світі Л. Костенко природа або її складові можуть самотійно, без участі людини виступати зразком свободи, її мірилом. Відповідно, людині, щоб зазирнути у воду та побачити себе, потрібно бути гідною, мати, що показати, що буде відбивати у цьому дзеркалі: «Тільки де ж те обличчя, що личило нам, / Щоб дивитись на себе в ці води?» («Карташинський лиман») (Kostenko, 1989, р. 174). Причому Л. Костенко не відокремлює себе та свою ліричну героїню від інших людей, визнаючи спільну провину за втрату свободи: «Мені горло болить од печалі цих слів / з не моїми горбами покори» («Карташинський лиман») (Kostenko, 1989, р. 174). Проте саме існування лиману-дзеркала через поведінку сучасників стоїть під питанням, він має реальні шанси зникнути через свою непотрібність: «Ти мілієш, лимане... Ти зовсім змілів... / В баговинні глухнуть мотори... Твою славу щури розтягли по світах, / і немає у тебе Гомера» («Карташинський лиман») (Kostenko, 1989, р. 174). На сенсовому, філософському рівні у поетичних творах Л. Костенко свобода виступає еквівалентом щастя, стає його основою та запорукою: «Я не люблю нещасних. Я щаслива. / Моя свобода завжди при мені» («Отак пройду крізь той великий подив») (Kostenko, 1989, р. 288). Проте, за Л. Костенко, свобода може бути обмежена у позитивному сенсі, як запорука переходу на інший, продуктивний рівень життя: «Обов'язком загнуждана свобода / Не визнає ніяких

виправдань» («Інкрустації») (Kostenko, 1989, p. 536). Така свобода – це вже свобода творчості, свобода пошуку, свобода боротьби.

Але творчості як свободі протистоїть поняття слави. Слава для Л. Костенко має швидше негативний характер, ніж позитивний. Єдина прийнятна форма слави, відомості – та, що приходить після смерті: «А справжня слава – то прекрасна жінка, / Що на могилу квіти принесе» («О, не взискуй гірко меду слави») (Kostenko, 1989, p. 52), оскільки така посмертна слава більше не прив'язана до фактору соціального життя, залежності від суспільства, влади, інших людей. Тому слава може стати залежністю, протилежністю свободи, оскільки штовхає людину до тих дій, вчинків, слів, які протистоять її совісті та свободі: «...Слава – не аванс / Ця слава часом – славі протилежність / Усе це ігри на один сеанс / Люблю свободу / слава теж залежність» («Летючі катрени») (Kostenko, 1989, p. 265).

Л. Костенко ставить питання про те, де можливе існування повної свободи. Виходячи з реалій життя, вона доходить висновку, що таке можливе тільки у душі, бо інші форми життя мають свої обмеження: «Душа – єдина на землі держава / де є свобода чиста як озон / Кордон душі проходить над світами / а там нема демаркаційних зон» («Летючі катрени») (Kostenko, 1989, p. 265).

REFERENCES

- Kostenko, L. (1989). *Vybrane [Selected]* Kyiv: «Dnipro» [in Ukraine].
- Kotsiubynska, M. (1994). *Ivan Svitlychnyi, shistdesiatnyk. Svitlychnyi I.O. U mene tilky slovo* [Ivan Svitlichnyi. I only have a word]. Kharkiv: Folio. S. 5–27 [in Ukraine].
- Svitlychnyi, I. (1977). «Gratovani sonety». *Sonets behind bars Suchasnist.* 116 s. [in Ukraine].
- Tokman, H. (2010). *Dolia, muza, slava v poezii I. Svitlychnoho* [Fate, muse, glory in the poetry of I. Svitlychny]. *Slovo i chas.* № 9. S. 38–51 [in Ukraine].
- Tokman, H.I. (2019). *Svitlychnyi, Lesia Ukrainka, Yevhen Pluzhnyk: dialoh tekstiv* [Svitlichnyi, Lesya Ukrainka, Yevhen Pluzhnyk: dialogue of texts]. *Teoretychna i dydaktychna filolohiia. Seriia «Filolohiia».* V. 29. S. 105–116 [in Ukraine].